

Mencegah *Human Trafficking*: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat

Defa Siti Fauziah, Alya Syifa Firdaus, & Sultan Alam Gilang Kusuma
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia yang nonprosedural. UU PPMI merupakan salah satu realisasi dari komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI, terutama mereka yang rentan terhadap perdagangan orang. Studi ini difokuskan pada pekerja migran asal Kalimantan Barat yang bekerja di Malaysia, yang sebagian besar tidak melalui jalur resmi dan rentan terhadap perdagangan orang. UU PPMI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI dengan menetapkan prosedur dan persyaratan dokumen yang jelas. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi, birokrasi yang rumit, dan tingginya biaya penempatan resmi yang mendorong banyak calon pekerja untuk memilih jalur tidak resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam implementasi UU PPMI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang ada serta mengembangkan strategi yang lebih baik dalam melindungi PMI nonprosedural dari TPPO.

KATA KUNCI

1. Kalimantan Barat.
2. Implementasi kebijakan.
3. Pekerja migran nonprosedural.
4. TPPO.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei kependudukan yang memberikan hasil bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif. Hasil Survei 2024 menyatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif sebanyak 213.997.845 jiwa dari total survei penduduk sebanyak 281.603,8 juta jiwa di seluruh Indonesia (BPS, 2024). Survei ini menunjukkan bahwa terdapat persentase lebih dari 50 persen penduduk yang berada pada usia produktif, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

masyarakat.

Namun, untuk dapat melakukan hal tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi banyak kendala (Fortuna, Sahila, & Novianto, 2024). Adanya arus globalisasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Atas dasar itulah, banyak orang memutuskan untuk bekerja sebagai imigran ke luar negeri, salah satunya Malaysia. Kesenjangan ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia menjadi salah satu pemicu utama terjadinya migrasi tenaga kerja ke negara tersebut. Sebagaimana yang disebutkan Mantra dalam Abao (2019), bahwa 80 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermigrasi ke Malaysia didorong oleh faktor ekonomi.

Dari sekitar 2,7 juta PMI di Malaysia, hanya sekitar 1,6 juta yang memiliki dokumen resmi. Sisanya bekerja secara nonprosedural dan sering kali menghadapi eksploitasi di berbagai sektor (IOM Indonesia, 2020). Pekerja migran nonprosedural inilah yang memiliki potensi besar menjadi korban perdagangan orang (Nola, 2023). Human Trafficking atau Perdagangan Orang adalah kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi dengan cara penipuan, penculikan, penyekapan hingga eksploitasi terhadap manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan batas-batas negara dan hukum internasional (Fortuna, Sahila, & Novianto, 2024).

Pemerintah telah lama menyadari bahwa PMI, khususnya yang bekerja secara nonprosedural di luar negeri, rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, terutama perdagangan orang (Manek, Arjaya, Styawati, 2023). Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengesahkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau UU PPMI, pada 25 Oktober 2017. UU PPMI adalah revisi dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Revisi ini dilakukan karena UU sebelumnya dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia yang terus berubah.

UU PPMI bertujuan untuk mengurangi jumlah PMI nonprosedural dengan memberikan pedoman yang jelas tentang tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh calon PMI. Misalnya, dalam Pasal 5, UU ini menegaskan bahwa calon PMI harus memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, UU PPMI diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi PMI dari berbagai bentuk eksploitasi, seperti perdagangan orang, perbudakan, kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Kehadiran UU PPMI bukan hanya untuk memperbaiki kurangnya perlindungan dalam UU sebelumnya, tetapi juga sebagai bukti komitmen pemerintah untuk melindungi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk PMI nonprosedural, dengan layak dan adil, sesuai dengan janji kampanye dan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo. Namun, meskipun ada komitmen yang kuat dan dasar hukum yang jelas, penerapan UU ini sering dianggap kurang efektif (Komnas Perempuan, 2019). Akibatnya, masalah perdagangan orang terhadap PMI nonprosedural masih terus meningkat setiap tahunnya.

Hasil maksimal yang diharapkan dari UU PPMI perlu didukung oleh implementasi kebijakan yang baik. Kurangnya partisipasi publik dalam penerbitan Peraturan Menteri, seperti yang disebutkan oleh Migrant Care (2020), menunjukkan bahwa hal ini dapat menghambat pencapaian upaya tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur resmi serta hak-hak pekerja migran menyebabkan banyak calon pekerja memilih jalur tidak resmi. Kemudian, birokrasi yang rumit dan biaya tinggi dalam proses penempatan resmi sering kali mendorong pekerja untuk menggunakan jasa perekrut tidak resmi yang lebih mudah, murah, dan cepat,

meskipun memiliki risiko yang tinggi. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta lemahnya penegakan hukum terhadap agen perekrutan ilegal juga berkontribusi pada tingginya angka pekerja migran nonprosedural. Kemudian, tata kelola migrasi masih sentralistik, sehingga belum mengoptimalkan kesiapan dari tingkat provinsi bahkan hingga tingkat pemerintah daerah.

Pada dasarnya, tindakan perdagangan orang merupakan salah satu ancaman keamanan nontradisional yang signifikan di Indonesia. Banyaknya pekerja migran nonprosedural di luar negeri menunjukkan bahwa kejahatan ini telah terorganisir secara sistematis dengan peralihan model, bentuk, dan metode pola-pola eksploitasi manusia (Daniell, Mulyana, & Wibhawa, 2018). Bergitha, Sudey, & Nau (2022) melihat terdapat kenaikan jumlah kasus perdagangan orang yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor migrasi internasional yang meliputi pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Nola (2023) menyebutkan bahwa jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada pekerja migran nonprosedural mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Kalimantan Barat, masalah ini diperparah dengan semakin banyaknya PMI yang bekerja di Malaysia. Sebagian besar dari mereka masuk ke Malaysia melalui jalur nonprosedural, yaitu tanpa dilengkapi dokumen resmi sebagaimana diatur dalam UU PPMI. Faktor yang menyebabkan tingginya jumlah PMI nonprosedural dari wilayah tersebut, seperti letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan PMI, keterbatasan lapangan kerja di daerah asal, serta kesamaan etnis dan budaya Melayu menjadi faktor pendorong utama (Syamsiah, 2020).

Yusitarani & Sa'adah (2020) membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah meliputi penerbitan berbagai instrumen hukum, kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan negara tujuan penempatan PMI, serta kerja sama dengan lembaga nonpemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan medis, bantuan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban seperti kerahasiaan identitas dan rehabilitasi. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya, masih diperlukan perbaikan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap PMI korban perdagangan orang.

Dari tinjauan literatur yang ada, terlihat bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani masalah perdagangan orang, terutama di kalangan pekerja migran nonprosedural di Kalimantan Barat, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diisi. Misalnya dengan mengeksplorasi efektivitas spesifik dari kebijakan ini dalam konteks praktik lapangan, serta dengan memperbanyak studi yang mengaitkan antara implementasi kebijakan, efektivitas perlindungan hukum, dan faktor-faktor pendorong migrasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah penelitian, yaitu **“bagaimana efektivitas pengimplementasian UU No. 18 Tahun 2017 dalam mencegah dan mengatasi kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran nonprosedural di Kalimantan Barat.”** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan melakukan studi terhadap berbagai literatur, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memperbaiki implementasi kebijakan yang sudah ada. Dengan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi pekerja migran nonprosedural, harapannya dapat berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan satu dari banyaknya ancaman nontradisional terhadap

keamanan.

2. Kerangka Analisis

Push and Pull Factors

Push and Pull Factors adalah teori yang melihat faktor pendorong dan penarik suatu penduduk bermigrasi (Gupta & Miglani, 2020). Lee (1966) mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk bermigrasi disebabkan oleh 4 elemen, yaitu faktor di daerah asal, faktor di daerah tujuan, faktor penghalang migrasi, dan faktor individual. Faktor pendorong merupakan kondisi yang mengharuskan orang untuk pergi dari daerah asalnya, termasuk rendahnya lapangan kerja, standar hidup rendah, epidemik, ketidakstabilan politik, dan keterbelakangan sosial-ekonomi. Sementara itu, faktor penarik merupakan kondisi yang menarik orang ke lokasi tertentu. Hal ini termasuk kesempatan lapangan kerja yang banyak, kondisi hidup yang baik, kedamaian dan stabilitas, keamanan hidup terjamin, serta infrastruktur (Jamaludin, 2015). Teori ini digunakan untuk meneliti faktor pendorong dan penarik atas motivasi masyarakat di Kalimantan Barat melakukan migrasi sebagai PMI di Malaysia.

Gambar 1. Model Push and Pull Factor menurut Everest Lee.
Sumber: Everest Lee (1966).

Kemiskinan Struktural

Menurut Selo Soemardjan (1980), kemiskinan struktural terjadi ketika sistem sosial yang ada dirancang sedemikian rupa, sehingga kelompok tertentu selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Akar masalah dari pelestarian kemiskinan diawali dari kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini membatasi peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan karena mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja.

Sebagian besar masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup menjadi sangat terbatas. Hal ini mendorong banyak individu, terutama dari kalangan masyarakat miskin, untuk mencari penghasilan di luar negeri sebagai pekerja migran.

Gambar 2. Model Siklus Kemiskinan.
Sumber: Data Penulis.

Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai akar permasalahan kemiskinan yang terus berulang di Kalimantan Barat dengan menggunakan kerangka konseptual "siklus kemiskinan". Penulis berpendapat bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak setara telah menciptakan suatu sistem yang menjerat masyarakat dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Dalam konteks ini, kemiskinan struktural dianggap sebagai faktor utama yang mendorong masyarakat Kalimantan Barat untuk mengambil keputusan besar dalam hidup mereka, yaitu menjadi pekerja migran Indonesia.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah langkah penting dalam proses kebijakan publik. Kebijakan dianggap berhasil jika diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kasmad, 2018). Sabatier, seperti dikutip oleh Akib (2010), menjelaskan bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan maksud dan tujuan, hasil yang dicapai, serta dampak dari hasil tersebut. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006), menyebutkan bahwa implementasi melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Carl Friedrich, sebagaimana dijelaskan oleh Harmoko (2015), mendefinisikan kebijakan sebagai rencana tindakan yang dibuat oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menciptakan hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Harmoko, 2015).

Menurut model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, proses implementasi kebijakan terjadi secara bertahap dari kebijakan publik, ke pelaksana, hingga hasil kinerja kebijakan. Model ini mengidentifikasi enam faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik (Syahrudin, 2018).

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn (1975).
Sumber: Van Meter & Van Horn (1975).

Dalam konteks penelitian ini, keenam variabel tersebut dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengimplementasian UU No. 18 Tahun 2017 dalam mencegah dan mengatasi kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran nonprosedural di Kalimantan Barat. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kebijakan dan strategi pelaksanaan yang lebih efektif. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan penelitian ini dapat secara signifikan mengurangi kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran nonprosedural.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder, yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap efektivitas implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam mencegah dan mengatasi kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran nonprosedural di Kalimantan Barat. Menurut Sugiyono (2013), data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui orang lain atau dokumen, bukan langsung dari pengumpul data. Penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur, yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan data dari berbagai sumber pustaka (Zed, 2008). Data yang digunakan bersumber dari jurnal, karya tulis ilmiah, sumber pustaka berupa buku, artikel, berita akurat terkait pekerja migran Indonesia dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Analisis data adalah proses sistematis dalam menyusun data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber relevan lainnya agar mudah dipahami dan disampaikan kepada publik (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai penjelasan lebih lanjut atas isu yang diambil.

4. Pembahasan

Migrasi: Definisi dan Faktor-Faktor

Migrasi secara umum didefinisikan sebagai perpindahan permanen atau semi-permanen. Secara formal, migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan menetap, baik melintasi batas politik atau negara, maupun batas administratif dalam suatu negara (Munir, 2020). Migrasi dapat terjadi lebih dari sekali, sehingga penting untuk memberikan batasan definisi berdasarkan periode dan wilayah. Lee (1966) mendefinisikan migrasi internasional sebagai aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan.

Migrasi secara umum didefinisikan sebagai perpindahan permanen atau semi-permanen. Secara formal, migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan menetap, baik melintasi batas politik atau negara, maupun batas administratif dalam suatu negara (Munir, 2020). Migrasi dapat terjadi lebih dari sekali, sehingga penting untuk memberikan batasan definisi berdasarkan periode dan wilayah. Lee (1966) mendefinisikan migrasi internasional sebagai aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan.

Hatton & Williamson dalam Afriska, Zulham, dan Dawood (2018) berpendapat bahwa migrasi pekerja migran internasional biasanya terjadi karena minimnya peluang kerja dan perbedaan penghasilan antara negara asal dan negara tujuan. Hal ini menjadi alasan utama mengapa sebagian penduduk usia kerja bermigrasi ke luar negeri, termasuk ke negara-negara Asia. Menurut Teori Dual Labour Market, Piore (1979) mengungkapkan bahwa permintaan tenaga kerja struktural yang kuat di negara-negara ekonomi lebih tinggi menarik arus migrasi dari negara berkembang. Negara-negara tersebut memiliki sektor primer dengan pekerjaan bergaji tinggi dan sektor sekunder, untuk pekerjaan tidak terampil, seperti di industri manufaktur, pekerjaan domestik, dan lain sebagainya.

Kemiskinan struktural, yang ditandai oleh terbatasnya peluang kerja, akses pendidikan yang rendah, dan infrastruktur yang buruk, menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk meninggalkan daerah asal mereka (Sudibyo et al., 2022, 139). Seperti yang diungkapkan oleh Putri (2018) dalam wawancaranya dengan Budi dan Viktor, pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengungkapkan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi warga dengan tingkat pendidikan dan keahlian terbatas menjadi akar permasalahan maraknya pekerja migran nonprosedural. Para calon pekerja migran memandang negara tujuan sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan yang tinggi dalam waktu singkat, tanpa memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi (Tirto ID, 2018).

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat

Dalam upaya mengidentifikasi political opportunity and threat pada gerakan advokasi masalah pertambangan minerba, penulis menggunakan tiga dimensi political opportunity structure yang digagas oleh Tarrow (1994), yakni akses politik, ketersediaan fragmentasi elit, dan kemampuan beraliansi dengan elit.

Persentase Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia produktif terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang bekerja atau sedang mencari kerja (angkatan kerja), dan mereka yang tidak mencari kerja (bukan angkatan kerja). Angkatan kerja adalah kelompok utama yang membutuhkan pekerjaan. Namun, di negara berkembang, jumlah pencari kerja sering kali melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan pengangguran (BPS Kalbar, 2024).

Pada tahun 2023, angkatan kerja di Kalimantan Barat dari penduduk usia 15 tahun

ke atas berjumlah 2.922.819 orang. Dari jumlah tersebut, 5,05 persen atau sekitar 147.574 orang menganggur.

Kegiatan Utama	Total
Jumlah Penduduk 15+	4.210.093
Angkatan Kerja	2.922.819
Bekerja	2.775.245
Pengangguran	147.574
Bukan Angkatan Kerja	1.287.274

Tabel 1. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama di Kalimantan Barat, Agustus 2023.

Sumber: BPS Kalimantan Barat 2023

Perbandingan Ekonomi dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Kondisi sosial ekonomi di daerah asal migran sangat penting dalam menentukan berbagai aspek migrasi, seperti volume, jarak, lama tinggal di tempat tujuan, dan lain-lain (Blazhevskya, 2017). Kesejahteraan ekonomi yang tidak terjamin sangat memengaruhi motivasi individu untuk bermigrasi. Pada tahun 2023, BPS mencatat persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,71 persen, sedangkan yang terendah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,29 persen. Kalimantan Barat juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yakni mencapai 353,35 ribu orang, dengan garis kemiskinan sebesar 563.288, yang masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional.

Kemiskinan	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	563 288,000
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	353 350,000
Persentase Penduduk Miskin (P0)	6,710
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,029
Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,243

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 2023.

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Provinsi	Garis Kemiskinan (RP/Kapita/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)
Kalimantan Barat	563.288	353,35
Kalimantan Tengah	596.184	142.17
Kalimantan Selatan	604.266	188.93
Kalimantan Timur	790.186	231,07
Kalimantan Utara	817.876	47,97
Indonesia	550.458	25.898,55

Tabel 3. Persentase Garis Kemiskinan Menurut Regional Kalimantan Maret 2023.
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Tambunan dalam Yacoub (2013), kesempatan kerja adalah jumlah orang yang dapat dipekerjakan oleh suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia, jika jumlah lapangan pekerjaan cukup atau seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Dari 2,77 juta orang yang bekerja, sebanyak 47,49 persen penduduk Kalimantan Barat bekerja di sektor pertanian, 37,68 persen di sektor jasa, dan 14,82 persen di sektor industri (BPS Kalbar, 2024).

Meskipun Tingkat Kesempatan Kerja di Kalimantan Barat mencapai 95,95 persen (BPS Kalbar, 2024), masih banyak penduduk yang memilih menjadi pekerja migran keluar negeri, karena pendapatan di sana dianggap lebih memadai (Rahmany, 2018). Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kemampuan negara dalam menyediakan kemakmuran bagi warganya adalah Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index). Laporan World Economic Forum 2019 menunjukkan bahwa peringkat daya saing Indonesia turun dari 45 menjadi 50. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi keempat di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Sekjen DPR RI, 2020). Data ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN, termasuk Malaysia.

Pada 2023, nilai PDB per kapita Indonesia hanya US\$5,1 ribu (Ahdiat, 2023). Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia, yang berada di urutan ketiga di ASEAN dengan jumlah PDB per kapita sebesar US\$13 ribu. Hal ini berdampak pada peningkatan gaji bagi PMI di Malaysia, dari 1.200 ringgit menjadi 1.500 ringgit, yang secara langsung meningkatkan pendapatan mereka (Oktyandito, 2024). Kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu pemicu utama terjadinya migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia (Abao, 2019). Cadwallader dalam Abao (2019) juga menjelaskan bahwa penduduk bermigrasi ke daerah dengan kelebihan modal, tetapi kekurangan tenaga.

Pekerja Migran Indonesia nonprosedural di Malaysia

Pada tahun 2022 hingga 2023, terdapat kenaikan pekerja migran Indonesia sebesar 7,5 persen. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Perlindungan PMI untuk periode 2021-2022 menunjukkan lonjakan yang signifikan, dengan jumlah pekerja migran meningkat sebesar 83 persen, dari 131 orang menjadi 809 orang dalam waktu satu tahun.

D Pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar negeri dan memperoleh upah dari pekerjaan tersebut, sesuai dengan perjanjian kerja dan prosedur yang berlaku. Warga negara yang memilih menjadi pekerja migran Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keberadaan PMI tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia, mulai dari masa persiapan hingga penempatan di luar negeri. Perlindungan juga akan diberikan kepada pekerja migran yang terdaftar secara resmi dan sah di mata hukum (Fortuna, Sahila, & Novianto, 2022).

Pekerja migran Indonesia yang telah kembali ke tanah air dari penempatan di luar negeri terkadang masih memiliki keinginan untuk kembali bekerja di tempat yang lama. Namun, mereka sering kali menghindari prosedur resmi karena tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk asuransi dan persyaratan administrasi lainnya. Situasi ini membuka peluang bagi para pelaku kejahatan, seperti calo atau oknum lainnya, untuk menawarkan perekrutan tidak resmi dengan iming-iming menggiurkan dan memungut biaya tinggi dari calon pekerja, terutama di desa-desa (Fortuna, Sahila, & Novianto, 2022). PMI nonprosedural adalah PMI yang proses keberangkatannya tidak sesuai dengan persyaratan administratif atau tidak melalui lembaga resmi (Mahardika & Wicaksono, 2020).

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia, baik yang melalui jalur prosedural maupun nonprosedural. Menurut Kementerian Luar Negeri, sekitar 2,7 juta PMI bekerja di Malaysia, dengan hanya 1,6 juta di antaranya melalui jalur prosedural, sedangkan sisanya menggunakan jalur nonprosedural. Pekerja migran Indonesia nonprosedural umumnya direkrut oleh calo atau oknum yang bekerja sama dengan aparat desa. Calo ini sering kali memiliki hubungan keluarga dengan calon PMI atau memanfaatkan jaringan pertemanan untuk memuluskan proses perekrutan. (Parwadi, 2012).

Menurut Hariani & Rijal (2023), tingginya minat masyarakat terhadap jalur nonprosedural dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan, serta terbatasnya akses informasi dan kurangnya pemahaman tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI. Adapun, penyebab dari munculnya PMI nonprosedural adalah perekrutan ilegal oleh calo, perpanjangan kontrak yang tidak sesuai prosedur, dan keberangkatan kembali PMI yang telah di-blacklist (Disnakertrans Provinsi NTB, 2020). Sepanjang 2020-2021, Kementerian Luar Negeri mencatat kenaikan tajam hingga 146% kasus PMI yang masuk ke Malaysia secara nonprosedural (Safutra, 2022).

Human Trafficking terhadap PMI nonprosedural di Malaysia

Indonesia memiliki posisi yang strategis di dunia internasional yaitu diapit oleh dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Pasifik dan Hindia. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai persimpangan penting yang mendukung perdagangan internasional. Cochrane dan Pain dalam Amalia, Syahputra, & Jagad (2021) berpendapat bahwa globalisasi menandai munculnya sistem ekonomi dan budaya global yang menyatukan masyarakat dunia menjadi satu masyarakat global. Dampak negatif dari globalisasi adalah memperumit dan memperluas bentuk-bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan Transnasional Terorganisir atau Transnational Organized Crime adalah bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan tanpa memperhatikan batas-batas negara (Fortuna, Sahila, Novianto, 2022). Kejahatan ini berdampak negatif terhadap keamanan negara, ekonomi, dan masyarakat secara umum. Ancaman yang timbul meliputi meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka, penyelundupan dan perdagangan manusia, sindikat narkoba, serta berkembangnya jaringan teroris, dan lain-lain.

Pasal 3 Protokol Palermo PBB menyatakan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Definisi ini juga mencakup situasi di mana pembayaran atau keuntungan diberikan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kekuasaan atas individu tersebut demi tujuan eksploitasi (Protokol Palermo PBB, 2000).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1)

Data mengenai kasus perdagangan manusia di seluruh dunia cenderung tidak akurat karena adanya banyak kasus yang tidak tercatat. Hal ini juga diakui Wharton dalam Niko (2017) bahwa “*statistics about human trafficking are extremely unreliable, so it is difficult to know how many people are actually trafficked.*” Di Indonesia sendiri, salah satu modus untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah melalui perekrutan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Para pekerja migran dieksploitasi mulai dari perekrutan, proses migrasi, pemberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia (Widayatun, 2008). Siklus-siklus eksploitasi dimulai dari sistem perbudakan utang yang memaksa pekerja migran bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, serta pelanggaran terhadap kesepakatan kerja.

Kerentanan pekerja migran, terutama yang menempuh jalur nonprosedural didorong oleh kemiskinan struktural, sehingga biaya untuk mengurus administrasi sebagai pekerja migran prosedural menjadi sulit. Banyak individu yang ingin bekerja di luar negeri terpaksa memilih jalur nonprosedural karena tidak mampu memenuhi biaya yang diperlukan untuk proses legal.

Faktor lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah terkait stigmatisasi persyaratan pemerintah yang sulit, dan normalisasi calo ilegal. Proses yang rumit dan panjang untuk mendapatkan izin kerja resmi membuat mereka enggan untuk mengikuti prosedur yang ada. Normalisasi calo ilegal, di mana ada individu atau kelompok yang menawarkan jasa untuk mempermudah proses perekrutan dengan cara tidak resmi, semakin memperburuk situasi. Tidak hanya merugikan calon pekerja migran, praktik ini juga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap human trafficking.

Pada November 2023 lalu, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang mencatat 884 laporan kasus TPPO, dengan 2.840 individu berhasil diselamatkan. Berdasarkan data yang diperoleh, modus operandi para pelaku TPPO sangat beragam, dan yang paling banyak menjadi korban adalah pekerja migran nonprosedural.

No	Nama Data	Nilai
1	PMI nonprosedural	553
2	PSK	290
3	Eksplorasi Anak	72
4	ABK	7

Tabel 4. Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-13 November 2023).

Sumber: Nabilah Muhamad dalam Databoks (2023).

Modus operandi perdagangan orang di Kalimantan Barat sering kali dimulai dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan di perkebunan atau sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia. Namun, setelah tiba di negara tujuan, para korban dipaksa untuk bekerja di industri seks komersial (Widayatun, 2008).

Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikannya jalur utama perdagangan orang, terutama untuk eksploitasi tenaga kerja. Banyak pintu masuk, baik prosedural maupun nonprosedural, memudahkan pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Selain faktor letak geografis yang strategis, keberadaan jalur-jalur tikus di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia semakin mempermudah perdagangan orang. Minimnya pengawasan di jalur-jalur tidak resmi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyelundupkan pekerja migran Indonesia (Kartini & Kosandi, 2020).

Data dari Kepolisian Resor Sanggau menunjukkan adanya 15 kasus perdagangan orang yang dilaporkan antara tahun 2016 hingga 2018. Sebagian besar kasus ini terkait dengan penempatan PMI. Dari 15 kasus tersebut, 12 kasus diselidiki berdasarkan undang-undang perlindungan pekerja migran, sedangkan 3 kasus lainnya menggunakan undang-undang yang berbeda. Kantor Imigrasi Entikong melaporkan penolakan terhadap 73 permohonan paspor pada periode Januari hingga Mei 2019. Penolakan ini disebabkan oleh pemohon yang tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri, seperti kontrak kerja dan tabungan yang memadai. Selain itu, 19 calon pekerja migran dicegah berangkat ke Malaysia karena tidak memiliki perjanjian kerja yang sah. Namun, tidak ada satupun dari kasus-kasus ini yang diselidiki lebih lanjut (IOM, 2020).

Selain itu, data dari Polres Sambas menunjukkan 9 kasus perdagangan orang yang ditangani dalam kurun waktu 2016-2018. Angka ini kemungkinan hanya sebagian kecil dari kasus sebenarnya. Pengadilan Negeri Sambas juga mencatat 7 kasus serupa dalam periode yang sama. Meskipun banyak kasus diajukan dengan tuduhan perdagangan orang, putusan pengadilan sering kali menggunakan undang-undang yang berbeda, sehingga menunjukkan adanya kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (IOM, 2020).

Latar Belakang Lahirnya UU No. 18 Tahun 2017 (UU PPMI)

Sejak kampanye pertamanya sebagai calon Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, mulai dari prapenempatan, penempatan, hingga purnapenempatan. Bahkan, janji tersebut telah ditulis dalam Piagam Satinah yang ditandatangani pada 5 Juli 2014 (Malau, 2014). Selain itu, Jokowi dan Jusuf Kalla juga memberikan janji Nawacita atau sembilan prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan, sebagai bagian dari visi pasangan calon

presiden dan wakil presiden pada saat itu.

Janji-janji tersebut menunjukkan komitmen Jokowi untuk menghapus diskriminasi dan melindungi pekerja migran Indonesia di dalam maupun luar negeri selama masa pemerintahannya. Untuk merealisasikan janjinya, pada 25 Oktober 2017, pemerintahan Jokowi mengesahkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) untuk mengurangi jumlah PMI yang bekerja secara nonprosedural. Kebijakan ini lahir dari desakan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Jaringan Buruh Migran Indonesia, yang terus menagih janji Jokowi untuk segera merevisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pasal-pasal dalam UU PPMI mengatur berbagai persyaratan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pasal 5 menetapkan bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus memenuhi sejumlah syarat sebelum memulai pekerjaan di negara tujuan. Syarat yang harus dipenuhi meliputi usia minimal 18 tahun, kompetensi yang memadai, serta kesehatan fisik dan mental yang baik. Selain itu, CPMI juga harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, serta melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan.

Selain persyaratan umum tersebut, Pasal 12 mengharuskan CPMI untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelum mereka dapat bekerja di luar negeri. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa semua CPMI siap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian, Pasal 13 menjelaskan lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh CPMI, termasuk surat keterangan perkawinan bagi yang telah menikah hingga perjanjian kerja yang sah. Dengan mengikuti ketentuan ini, diharapkan PMI dapat bekerja di luar negeri sesuai prosedur dan terlindungi, serta terhindar dari perdagangan orang.

Implementasi UU PPMI di Kalimantan Barat

Pengesahan UU PPMI memberikan harapan baru bagi perlindungan pekerja migran Indonesia dengan memperkuat pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah. Regulasi ini mengatur pembagian kewenangan antara kementerian, badan/instansi terkait, dan pemerintah daerah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 11, di mana pemerintah pusat bertanggung jawab mendistribusikan informasi dan permintaan terkait pekerja migran Indonesia kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pemerintah daerah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota kemudian menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat dengan melibatkan aparat desa. Pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah ini bertujuan memperkuat pengawasan dan administrasi, sehingga pekerja migran dapat terdata dan terlindungi. Langkah ini akan mengurangi peluang pekerja migran yang bekerja secara nonprosedural serta mencegah perdagangan orang dan eksploitasi lainnya, terutama di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat.

Implementasi UU PPMI di Kalimantan Barat bagi PMI nonprosedural yang rentan terhadap perdagangan orang, menunjukkan upaya serius pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran. Berdasarkan Pasal 38 ayat 2 UU PPMI, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) guna memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi PMI. Di Kalimantan Barat telah dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSA P2TKI) Entikong yang diresmikan pada Januari 2018 oleh Gubernur Kalimantan Barat (Sudagung, 2020). LTSA ini dirancang untuk melayani warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, termasuk PMI yang terkena dampak deportasi dari Malaysia.

Namun, Kepala BP3TKI Pontianak, AKBP Erwin Rachmat, mencatat bahwa LTSA P2TKI Entikong masih menghadapi tantangan operasional, seperti lambatnya penerbitan calling visa dan tingginya jumlah WNI/PMI yang dideportasi (BP2MI, 2019). Lambatnya penerbitan calling visa ini dapat meningkatkan potensi perdagangan orang karena pekerja migran yang tidak memperoleh dokumen resmi tepat waktu mungkin mencari jalur alternatif yang tidak sah, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan setiap pekerja migran terdokumentasi dengan baik dan terlindungi dari praktik perdagangan orang.

Kehadiran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam mengurus keputusannya PMI, termasuk kasus deportasi, mencerminkan implementasi UU PPMI, khususnya Pasal 39 huruf f. BP3TKI Pontianak dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, pada Mei 2019, PLBN Terpadu Entikong menerima PMI bermasalah dari Malaysia. BP3TKI kemudian melakukan pendataan dan memfasilitasi keputusannya mereka ke daerah asal (BP2MI, 2019). Proses ini melibatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menerima dan mendistribusikan PMI tersebut. Selain itu, BP3TKI Pontianak juga mengedukasi PMI agar tidak kembali bekerja secara nonprosedural, dengan harapan mereka dapat menyebarkan informasi mengenai prosedur yang benar kepada komunitas mereka.

Secara tidak langsung, Pasal 11 UU PPMI menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam melindungi PMI dari perdagangan orang. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat, Kombes Pol. Wawan Tri Kartika, S.I.K., M.H, berperan aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan sosialisasi, termasuk koordinasi penanganan perdagangan orang dan pemantauan PMI bermasalah. Dalam kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, Kombes Wawan menjelaskan tugas dan fungsi BP3MI, serta capaian kinerja dalam penempatan dan perlindungan PMI (BP2MI, 2024). Sosialisasi ini penting untuk membangun sinergi antara berbagai pihak dalam melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya TPPO di kalangan masyarakat Kalimantan Barat.

Pasal 6 huruf c UU PPMI mengatur hak PMI untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. BP3MI Kalimantan Barat telah mengimplementasikan ketentuan ini melalui akun media sosial Instagram mereka. Melalui platform tersebut, BP3MI memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan di luar negeri, tahapan untuk bekerja di luar negeri, dokumen yang dibutuhkan, tata cara penempatan, serta budaya dan kondisi kerja di luar negeri kepada para pengikutnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon PMI memiliki pemahaman yang jelas dan komprehensif sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya TPPO. Langkah ini sangat baik karena menggunakan teknologi yang mudah dan cepat untuk menyebarkan informasi. Dengan demikian, BP3MI Kalimantan Barat dapat lebih efektif menjangkau calon PMI dan memberikan mereka akses cepat dan akurat terhadap informasi yang dibutuhkan.

Melalui implementasi UU PPMI, pemerintah berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi PMI nonprosedural, melindungi mereka dari risiko perdagangan orang, dan memberdayakan mereka dengan keterampilan untuk bekerja secara legal di luar negeri. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017.

Kekurangan Implementasi UU PPMI di Kalimantan Barat

Keberadaan UU PPMI merupakan hak bagi migran untuk mendapatkan perlindungan secara progresif, tetapi implementasinya belum komprehensif dalam menangani masalah migran secara holistik. Untuk mencapai tujuan sebenarnya dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah berencana menyederhanakan 28 aturan menjadi 14, termasuk 3 PP, 2 Perpres, 6 Permenaker, dan 3 Perka Badan (DPN SBMI, 2018). Namun, hingga kini, empat dari aturan turunan tersebut belum juga disahkan, padahal seharusnya peraturan pelaksana sudah ditetapkan dalam waktu dua tahun sejak UU PPMI diundangkan. Keterlambatan ini menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat peraturan teknis melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Desa, yang pada akhirnya memperlambat perlindungan pekerja migran dan meningkatkan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain itu, lambatnya proses administrasi, seperti penerbitan calling visa, juga dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperkuat perlindungan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penegakan hukum terhadap agen perekrutan ilegal masih lemah, yang berpotensi merugikan citra Indonesia di mata negara-negara lain dan memperburuk hubungan bilateral, terutama dengan negara tujuan migrasi seperti Malaysia.

Dalam mengimplementasi kebijakan UU PPMI, pemerintah harus memperhatikan permasalahan kemiskinan struktural baik dari aspek ekonomi maupun budaya, seperti kesulitan biaya masyarakat, stigmatisasi persyaratan pemerintah yang sulit, dan normalisasi calo ilegal. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur resmi serta hak-hak pekerja migran juga menjadi kendala signifikan. Banyak calon pekerja yang memilih jalur tidak resmi karena birokrasi yang rumit dan biaya tinggi dalam proses penempatan resmi. Hal ini tidak hanya menciptakan risiko bagi pekerja migran, tetapi juga dapat memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara yang menjadi tujuan migrasi, karena meningkatnya jumlah pekerja migran yang tidak terdaftar dan berpotensi terlibat dalam aktivitas ilegal. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU PPMI, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

UU PPMI juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan dan pembinaan, tetapi praktik korupsi tetap menjadi masalah besar di Kalimantan Barat. Misalnya, pada tahun 2016, pelaku perdagangan orang dilaporkan menyuap petugas penjaga perbatasan di PLBN Entikong, yang menunjukkan keterlibatan oknum pemerintah daerah dalam memfasilitasi perdagangan orang dari Indonesia ke Malaysia. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 24 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah Kalimantan Barat, dengan total kerugian negara mencapai 6,841 miliar rupiah, termasuk kasus korupsi dana desa. Tingginya angka korupsi ini turut berkontribusi pada peningkatan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia, karena korupsi di tingkat pemerintahan daerah menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia.

Langkah Strategis untuk Mengatasi Kekurangan Implementasi

K Untuk mengatasi masalah pekerja migran Indonesia, kedua negara perlu bekerja sama lebih erat dalam memberantas kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang dan penipuan. Selain itu, perlu dilakukan upaya serius untuk memberantas praktik percaloan yang merugikan

pekerja migran (Wahyurudhanto, 2019). Pertama, evaluasi implementasi kebijakan perlu mengikutsertakan suara pekerja migran di Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya komunikasi antarorganisasi dan partisipasi pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Teori ini menyoroti bahwa melibatkan pekerja migran dalam proses evaluasi dan implementasi kebijakan, dapat memastikan kebijakan perlindungan diadaptasi sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, kebijakan akan lebih efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi PMI di Kalimantan Barat yang bekerja di Malaysia.

Kedua, perlindungan dan penempatan PMI harus terus dibahas melalui kerjasama G to G antara Indonesia dengan sesama negara pengirim tenaga kerja melalui forum negara-negara pengirim (sending countries forum), terutama Malaysia. Ketiga, perlu dilakukan moratorium untuk mengirim PMI ke Malaysia. Moratorium akan menjadi nilai bargaining dalam berbagai kesepakatan untuk melindungi PMI. Langkah ini juga dapat menjadi preventif terhadap TPPO yang menyasar PMI sebagai korban.

Keempat, perlu segera disahkan empat aturan turunan yang belum selesai, serta peraturan lainnya yang telah melebihi tenggat waktu yang ditetapkan UU. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan sistem pelaporan serta pemantauan yang jelas dalam proses perekrutan dan pembinaan pekerja migran. Kemudian, perlu dilakukan pelatihan intensif dan kampanye edukasi tentang anti korupsi bagi pegawai pemerintah, terutama di daerah rawan, serta menindak tegas pelaku korupsi dan perdagangan orang. Langkah-langkah ini berkorelasi langsung dengan variabel "Standar dan Tujuan Kebijakan" dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Menetapkan aturan turunan yang jelas serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dapat membantu memastikan bahwa standar kebijakan dipenuhi dan tujuan yang telah ditetapkan mampu tercapai dengan efektif.

Terakhir, diperlukan ketegasan hukum terhadap sindikat kriminal yang menyediakan jalur-jalur nonprosedural di perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih efektif, sehingga dapat menguatkan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Selain itu, tindakan ini penting untuk melindungi keselamatan dan hak-hak para pekerja migran yang sering menjadi korban perdagangan orang. Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn, langkah-langkah hukum yang tegas ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan menghasilkan kinerja yang diinginkan, seperti keamanan perbatasan yang lebih baik dan pengurangan praktik-praktik ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan bahwa tujuan perlindungan pekerja migran dan pengurangan aktivitas ilegal dapat tercapai.

5. Kesimpulan

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang nonprosedural, masih menjadi tantangan besar. Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah diimplementasikan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, realisasi di lapangan menunjukkan banyak kendala. Misalnya, di Kalimantan Barat, jumlah PMI nonprosedural ke Malaysia yang menjadi korban TPPO masih tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi, praktik korupsi yang masih marak di lingkungan birokrasi, serta mudahnya akses jalur nonprosedural. Koordinasi

antara pemerintah pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang efektif, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penanganan masalah PMI nonprosedural tidak hanya penting untuk melindungi PMI, tetapi juga untuk menjaga hubungan diplomatik yang harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Upaya bersama dalam menegakkan hukum dan memperkuat koordinasi lintas batas diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan mengurangi ketegangan yang dapat mempengaruhi stabilitas regional.

6. Bibliografi

- Abao, A. S. (2019). Pola Migrasi dan Integrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 24(1).
- Afriska, A. E., Zulham, T., & Dawood, T. C. (n.d.). PENGARUH TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DAN REMITANSI TERHADAP PDB PER KAPITA DI INDONESIA. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 231-248.
- Ahdiat, A. (2023). PDB Per Kapita Indonesia Peringkat ke-5 di ASEAN pada 2023. *Databoks*. Retrieved August 7, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/pdb-per-kapita-indonesia-peringkat-ke-5-di-asean-pada-2023>.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Amalia, S., Syahputra, R., & Jagad, A. (2021). Analysis of the Crime of Human Trafficking in Indonesia (Case Study: Human Trafficking with Marriage Mode in West Kalimantan). *Unram Law Review*, 5(2).
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2022). Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2021. *Laporan Statistik*, Badan Pusat Statistik. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2023). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2022. *Laporan Statistik*, Badan Pusat Statistik. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-desember-2022>.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2023). Hasil Sensus Pertanian 2023. *Berita Resmi Statistik*. Badan Pusat Statistik. https://kalbar.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20230801132001.pdf.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2023). Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat, Maret 2022-2024. *Laporan Statistik*, Badan Pusat Statistik. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/23/284/1/kemiskinan-maret.html>.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2023). Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat 2023. *Laporan Statistik*, Badan Pusat Statistik. <https://kalbar.bps.go.id/publication/2024/06/21/6b71b35df66d261a43167773/statistik-ketenagakerjaan-provinsi-kalimantan-barat-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2024). Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2024. *Laporan Statistik*, Badan Pusat Statistik. <https://kalbar.bps.go.id/publication/2024/02/28/866d5072b1e2ba6b2e756d07/provinsi-kalimantan-barat-dalam-angka-2024.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Februari 28). Statistik Indonesia Tahun 2024. *Statistik Indonesia Tahun 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>.
- Bergitha, M. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 107-122.
- BP2MI. (2019, May 17). 80 Orang PMI Bermasalah dari Malaysia Kembali Dipulangkan melalui Kalimantan Barat. *BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Retrieved August 7, 2024, from <https://bp2mi.go.id/berita-detail/80-orang-pmi-bermasalah-dari-malaysia-kembali-di-pulangkan-melalui-kalimantan-barat>.

- BP2MI. (2019, November 25). BP3TKI Pontianak Gelar Coffee Morning Optimalisasi LTSA P2TKI Entikong. BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Retrieved August 7, 2024, from <https://www.bp2mi.go.id/program-detail/bp3tki-pontianak-gelar-coffee-morning-optimalisasi-ltsa-p2tki-entikong/Layanan%20Terpadu%20Satu%20Atap>.
- BP2MI. (2024, March 8). Gerak Masif Kepala BP3MI Kalimantan Barat Perangi TPPO. BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Retrieved August 7, 2024, from <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/gerak-masif-kepala-bp3mi-kalimantan-barat-perangi-tpo>.
- Daniel, E. S. R., Maulana, N., & Wibhawa, B. (n.d.). HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR. *SOCIAL WORK JURNAL*, 7(1), 1-129.
- DISNAKERTRANS NTB. (2023, Juni 14). DISNAKERTRANS NTB : STOP REKRUTMEN DAN PENEMPATAN PMI non prosedural. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Retrieved August 5, 2024, from <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/disnakertrans-ntb-stop-rekrutmen-dan-penempatan-pmi-non-prosedural/>.
- DPN SBMI. (2018, May 11). UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bisa Dilaksanakan Jika. Serikat Buruh Migran Indonesia. Retrieved August 8, 2024, from <https://sbmi.or.id/uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bisa-dilaksanakan-jika/>.
- Fortuna, H., Sahila, K. S., & Novianto, M. R. (2022). The Effect Of Human Trafficking And People Stuffing On Indonesian Migrant Workers. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 3384-3391.
- General Assembly resolution 55/25. (2000, November 15). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. United Nations Human Rights. Retrieved August 9, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>.
- Gupta, A., & Miglani, M. (2020). Study of Changing Trends and Patterns of Internal Migration and Factors Affecting It. *International Journal of Policy Sciences and Law*, 1(4), 2322-2343.
- Hariani, S., & Rijal, N. K. (2023). Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1), 2-10. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.23978>.
- Harmoko, R. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran RI Nomor 6141. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.
- IOM Indonesia. (2020). Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) – Badan Migrasi PBB. Retrieved August 8, 2024, from <https://indonesia.iom.int/id/resources/profil-perdagangan-orang-di-daerah-perbatasan-kalimantan>.
- Iqbal, M. M. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 212-221.
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. CV PUSTAKA SETIA.
- John, H. R., & Michael, T. P. (1970). Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. *American Economic Association*, 60(1), 126-142. <http://www.jstor.org/stable/1807860>
- Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), 333-352.
- Kasmad, R. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Komnas Perempuan. (2019, December 18). Refleksi Peringatan Hari Migran Internasional 2019 : Lemahnya Pengawasan adalah Sumber Kekacauan Migrasi. Komnas Perempuan. Retrieved August 7, 2024, from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-peringatan-hari-migran-internasional-2019-lemahnya-pengawasan-adalah-sumber-kekacauan-migrasi>
- Lee, E. (1966). *A Theory of Migration*. Duke University Press, 3(1), 45-57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Mahardika, Angga P dan Sonny Saptoajie Wicaksono, “Human Trafficking and Migrant Workers: Analysis of Indonesian Migrant Workers Protection in Overseas”, *Law Research Review Quarterly*, 6(2), pp. 173-180, 2020.
- Malau, S. (2014, July 5). Piagam Perjuangan Satinah, Komitmen Jokowi Beri Perlindungan TKI. *Tribunnews.com*. Retrieved August 8, 2024, from <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/05/piagam-perjuangan-satinah-komitmen-jokowi-beri-perlindungan-tki?page=2>.
- Manek, Y., Arjaya, I. M., & Styawati, N. K. A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia non prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Scopindo Media Pustaka.
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia
- Migrant Care. (2020, Jan 27). *Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Berbasis Data*. Migrant Care. Retrieved August 8, 2024, from <https://migrantcare.net/2019/11/policy-brief-anak-pekerja-migran-yang-hilang-dalam-kebijakan-perlindungan/>
- Muhamad, N. (2023). *Korban TPPO Tembus 2.840 Orang per November 2023*. Databoks. Retrieved August 7, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/14/korban-tpo-tembus-2840-orang-per-november-2023>
- Nadya, Damia, & Riza. (2021). *Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved July 30, 2024, from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-24.pdf>
- Naidah, N. (2018). *Analisis Faktor Penentu Kecendrungan Orang Bermigrasi Keluar Negeri di Kabupaten Bulukumba*. *Balance*, 8(1), 62-73.
- Niko, N. (2017). *Fenomena Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat*. *Raheema*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.829>
- Nola, L. F. (2023). *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Workers)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 143-161.
- Oktyandito, W.S. (2024, April 18). *Berapa Gaji TKI di Malaysia? Intip Estimasi di Sini*. *IDN Times.com*. Retrieved August 1, 2024, from <https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/yogama-wisnu-oktyandito/berapa-gaji-tki-di-malaysia-intip-estimasi-di-sini>.
- Parwadi, R. (2012). *Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 9–15.
- Pinatih, N. K. D. A. (2023). *Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Fenomena, Penanganan, dan Respons Regional*. Universitas Brawijaya Press.
- Piore, M. J., 1979. *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*. New York: Cambridge University Press.
- PPID Utama Kalbar. (2024, July 14). *Profil Daerah*. PPID Provinsi Kalimantan Barat. Retrieved August 3, 2024, from <https://ppid.kalbarprov.go.id/profil/profil-daerah/>.
- Putri, A. W. (2018, July 28). *Selamat Datang di Entikong: Jalur Padat Perdagangan Manusia*. *Tirto.ID*. Retrieved September 29, 2024, from <https://tirto.id/selamat-datang-di-entikong-jalur-padat-perdagangan-manusia-cPYJ>
- Rahmany, S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat Dari Perspektif Islam*. *IQTISHADUNA: Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Kita, 7(1), 51-73.

- Safutra, I. (22, February 11). PMI Ilegal ke Malaysia Naik 146 Persen. *Jawapos.com*. Retrieved August 5, 2024, from <https://www.jawapos.com/nasional/01369390/pmi-ilegal-ke-malaysia-naik-146-persen>.
- Sudagung, A. D. (2020). Implementasi Tingkat Nasional dan Daerah atas Konsensus ASEAN 2017 dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Indonesian Perspective*, 5(1), 28-49. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/30193/17177>
- Sudibyoy, T., Satriy, R., & Amrullah, Y. A. (2022). KAJIAN FAKTOR MIGRASI INTERNASIONAL TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA, INDONESIA. *Dauilah Journal of Islamic and International Affairs*, 7(1), 130.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.
- Syahruddin. (2020). *Implementasi kebijakan publik: konsep, teori dan studi kasus*. Nusa Media.
- Syamsiah, N. (2018). Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam Mengelola Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Tinjauan Siyâsah Dustûriyyah (Studi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework*. Dalam *Jurnal Administration and Society*, 6.
- Veljanovska Blazhevskya, K. (2017). Factors that influence the process of migration of youth: A case study of Kosovo. *Security and Defence Quarterly*, 17(4), 48-73.
- Wahab, Abdul. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyurudhanto, A. (2019). Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Studi Kasus Kerjasama Indonesia Malaysia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(1), 69-84.
- Widayatun, W. (2008). Perdagangan manusia di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 10(1), 81–102. <https://doi.org/10.14203/JMB.V10I1.172>
- Yacoub, Y. (2013). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- Yusitarani, S., & Sa'adah, N. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7208/3694>

7. Lampiran

Data Pendukung Karya Ilmiah:

11th INDONESIA FOREIGN POLICY REVIEW

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Sambas	634.182	641.271	648.181
Bengkayang	289.967	294.503	298.979
Landak	402.296	407.994	413.588
Mempawah	304.781	308.804	312.785
Sanggau	490.467	497.280	503.937
Ketapang	577.188	584.946	592.521
Sintang	426.620	432.206	438.022
Kapuas Hulu	255.487	258.989	262.404
Sekadau	213.946	216.862	219.724
Melawi	231.766	236.669	239.502
Kayong Utara	128.324	130.592m	132.855
Kubu Raya	617.798	628.558	639.250
Kota Pontianak	664.058	669.853	675.468
Kota Singkawang	238.193	242.177	246.112
Total	5.474.713	5.549.704	5.623.328

Data Jumlah Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2021-2023.
Sumber: BPS Kalbar (2024).

Bulan	2022	2023
Januari	5	49
Februari	9	137
Maret	23	61
April	17	35
Mei	53	87
Juni	38	40
Juli	55	107
Agustus	28	87
September	154	68
Oktober	75	51
November	82	71
Desember	69	82
TOTAL	809	875

Data PMI di Kalimantan Barat (Rekapitulasi Tahun 2022-2023).
Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2022-2023).

Data Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Regional Kalimantan pada Maret 2023.
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Sensus Pertanian 2023.

Unggahan pada Instagram BP3MI Kalimantan Barat (@bp3mi_kalbar) sebagai upaya Pengimplementasian Pasal 6.